

डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (डीओआय) आणि त्याची निर्मिती आणि माहिती शोधाची भूमिका

श्री. रामदास किसान हिवाळे

संशोधक विद्यार्थी

ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र विभाग

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर

डॉ. अमोल बाबासाहेब सवई

ग्रंथपाल

श्री. मुक्तानंद महाविद्यालय गंगापूर,

जि. छत्रपती संभाजीनगर

सारांश

डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (DOI) ही इंटरनेट-आधारित जागतिक नामकरण आणि रिझोल्यूशन प्रणाली आहे जी लेख, पुस्तके, प्रतिमा, ग्रंथसूची, समर्थन डेटा, व्हिडिओ, चार्ट, या स्वरूपात डिजिटल संसाधनांची अचूक ओळख, पुनर्प्राप्ती आणि व्यापार प्रदान करते. त्यामध्ये टेबल, ऑडिओ आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इत्यादी. हा पेपर डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर आणि त्याची निर्मिती आणि माहिती शोधातील भूमिका यावर चर्चा करतो. हे DOI कार्यशीलता आणि DOI चे फायदे समजून घेण्याच्या प्रमाणात पाहते. त्यात इंटरनॅशनल डीओआय फाउंडेशन (आयडीएफ) बद्दल देखील चर्चा होते.

कीवर्ड: डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (DOI), इंटरनॅशनल DOI फाउंडेशन (IDF), असोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स (AAP).

१.१. प्रस्तावना

डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (DOI) ही डिजिटल वातावरणातील सामग्री ऑब्जेक्ट ओळखण्यासाठी एक प्रणाली आहे. डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर बौद्धिक सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली हि इंटरनेटला तंत्रज्ञानासह एकत्रित करण्यासाठी व त्याला सक्षम बनवण्यासाठी ऑक्टोबर 1997 मध्ये फ्रँकफर्ट बुक फेअरमध्ये सुरु करण्यात आले. इंटरनॅशनल DOI फाउंडेशन (IDF) नुसार, DOI प्रणाली विकसित आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी स्थापन केलेली संस्था आहे. डीओआय ही डिजिटल नेटवर्कवर वापरण्यासाठी कोणत्याही घटकाला नियुक्त केलेली नावे आहेत. त्यांचा वापर वर्तमान माहिती प्रदान करण्यासाठी केला जातो, ज्यामध्ये (किंवा त्यांच्याबद्दलची माहिती) ते इंटरनेटवर कुठे आढळू शकते. डिजिटल ऑब्जेक्टची माहिती बदलेली आहे किंवा ते कोठे शोधायची जे की कालांतराने बदलू शकते, परंतु त्याचा DOI बदलणार नाही. (चुटे आणि क्रो, २००३); बाजारातील प्रत्येक भौतिक उत्पादनावर अक्षरशः वापरल्या जाणाऱ्या युनिव्हर्सल प्रॉडक्ट कोड (UPS) म्हणजेच बारकोड द्वारे वस्तूची किंमत ओळखणे किंवा व त्याची सर्व माहिती मिळवणे त्याचप्रमाणे, डिजिटल वस्तू DOI द्वारे ओळखल्या जातात. त्याच्या परिचयापासून, DOI ने सामग्री आणि

इंटरनेटवरील निर्देशिकेमध्ये एक स्थिर व एक कायमचा दुवा निर्माण केलेले आहे ज्याकडे सामग्री मालक वेब पत्ता किंवा URL ऐवजी DOI ला सूचित करू इच्छितो आणि त्या वस्तूवर विश्वास निश्चित करतो. ऑनलाइन प्रकाशित सामग्री ओळखण्यासाठी DOI चा वापर एक महत्त्वाचा उदयोन्मुख आंतरराष्ट्रीय मानक म्हणूनही केला जातो. आज, अनेक वैज्ञानिक जर्नल प्रकाशक वाचकांना इंटरनेटवर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी अखंडपणे हलवण्यास सक्षम करण्यासाठी DOI वापर करत आहेत. DOI वापरल्याने प्रकाशक आणि त्यांच्या ग्राहकांसाठी नेटवर्क वातावरणात डिजिटल वस्तू व्यवस्थापित करणे खूप सोपे आणि अधिक सोयीस्कर बनते. DOI चे वापर देखील खूप विस्तृत आहेत. जरी DOI चे अनुप्रयोग प्रथम प्रकाशन उद्योगात लागू केले गेले असले तरी, ते प्रकाशन उद्योगाच्या पलीकडे जाईल, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अनुप्रयोगांसाठी पण त्याचा वापर केला जातो.

इंटरनेट वातावरण वापरकर्त्यांमध्ये अशी अपेक्षा निर्माण करते की संसाधने जोडली जाऊ शकतात आणि हे दुवे स्थिर असावेत. DOI हि प्रणाली वाचक किंवा सामग्री वापरकर्त्याला वर्गातील व्यायाम, समर्थन डेटा, व्हिडिओ किंवा ध्वनी क्लिप यासारख्या संबंधित सामग्रीशी जोडण्याचा एक मार्ग म्हणून पाहिली जाते. भविष्यात, दस्तऐवज पुनर्प्राप्ती, क्लिअरिंगहाऊस पेमेंट आणि परवाना यांसारख्या इंटरनेटवरील नियमित व्यवहारांच्या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेसाठी एक सक्षमकर्ता म्हणून अद्वितीय आणि पर्सिस्टंट आयडेंटिफायरची कल्पना केली जाते. वर नमूद केल्याप्रमाणे, DOI प्रणाली एका प्रकाशन गृहात अंतर्गत डिजिटल सामग्री व्यवस्थापन आणि इंटरनेट कॉमर्सच्या विकसित जगात दोन्हीमध्ये वापरली जाऊ शकते.

गेल्या काही वर्षभरात विकास आणि चाचणी केल्यानंतर, DOI प्रणाली प्रोटोटाइपच्या दुसऱ्या टप्प्यात दाखल झालेली आहे ते दिसून येते. प्रोटोटाइपच्या पहिल्या टप्प्यात सहभागी झालेल्या सुमारे डझनभर प्रकाशकांच्या अनुभवांवर आधारित, ही पुस्तिका प्रोटोटाइपच्या या टप्प्यात DOI प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या पायऱ्यांचे वर्णन करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. हे DOI प्रणाली, त्याचे घटक आणि त्याच्या वैशिष्ट्यांचे देखील वर्णन करते.

१.२. डीओआय प्रणालीची उत्पत्ती

वाङ्मयचौर्य या संघर्षांना तोंड देत, असोसिएशन ऑफ अमेरिकन पब्लिशर्स (AAP) ने 1994 मध्ये सक्षम तंत्रज्ञान समितीची स्थापना केली जी व्यावसायिक व्यवहार सुलभ करताना कॉपीराइटचे संरक्षण करेल. हे लवकरच स्पष्ट झाले की "कोणताही एकल अभिज्ञापक सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यास सक्षम नाही" आणि समितीने

शेवटी निर्णय घेतला की त्याची पहिली पायरी म्हणजे उद्योग-व्यापी मानक अभिज्ञापकाचा परिचय असावा जो व्यवहार आणि इतर ऑपरेशन्स, सपोर्ट सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटीचे नियंत्रण सुलभ करेल. प्रकाशक आणि त्यांचे क्लायंट यांच्यात, कार्य करण्यायोग्य अधिकार- आणि परवानग्या-व्यवस्थापन प्रणालीचा आधार म्हणून काम करतात.

सुरुवातीपासूनच, समितीने ओळखले की इंटरनेटच्या अनेक समस्या URL च्या कार्यामुळे होत्या, ज्याचा हेतू कधीही ओळखकर्ता नसून केवळ वस्तूचे स्थान निर्दिष्ट करण्यासाठी होता. त्या अडचणीवर मात करण्यासाठी, समूहाचे आजपर्यंतचे पहिले आणि प्राथमिक कार्य हे आहे की एखाद्या पर्सिस्टंट आयडेंटिफायरवर आधारित सिस्टीमची रचना करणे आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे, जी ऑब्जेक्ट तयार केल्यावर किंवा त्याआधीही त्याला नियुक्त केली जाईल आणि त्या वस्तूसोबत आयुष्यभर राहणे हे सोईस्कर होईल. (डेव्हिडसन, १९९८).

१.३. DOI म्हणजे काय?

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कोडनुसार, त्याच्या डिजिटल आर्किटेक्चरबद्दल तपशीलवार माहिती कोड डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (DOI) द्वारे प्राप्त केली जाते. उदा. पुस्तके ISBN, कार परवाना प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल ऑब्जेक्ट DOI द्वारे ओळखली जातात. 'डिजिटल ऑब्जेक्ट' हे संपूर्ण पुस्तक किंवा जर्नलचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप असू शकते; किंवा वैयक्तिक समस्या, धडा किंवा लेख; किंवा वैयक्तिक अमूर्त, आकृत्या, तक्ते, रासायनिक रचना, संदर्भ इ.; किंवा (अधिक धोकादायक) ऑर्डर किंवा माहिती फॉर्म, नोंदणीचा एक भाग. स्वतंत्रपणे, ते कोणत्याही श्रेणीबद्ध स्तरावर, तुमच्या सामग्रीच्या कमी-अधिक-स्वतंत्र परिस्थितीवर लागू केले जाऊ शकते.

१.४. DOI आणि मेटाडेटा मानके

मेटाडेटा ही संरचित माहिती स्रोत आहे जी माहिती संसाधनाचे वर्णन करणे, स्पष्ट करणे, शोधते किंवा अन्यथा ते पुनर्प्राप्त करणे, वापरणे किंवा व्यवस्थापित करणे सोपे करते. हा डेटाचा एक घटक आहे ज्यामध्ये डेटा किंवा "डेटा बदल डेटा" चे वर्णन केले जाते. मेटाडेटा डेटा सेटबद्दल कोण, काय, केव्हा, कुठे, का आणि कसे वर्णन करतो. हे माहिती निर्माता आणि माहिती वापरकर्ता यांच्यातील आवश्यक दुवा प्रदान करतो. प्रत्येक DOI मेटाडेटाच्या मालिकेशी संबंधित आहे, सामग्रीशी संबंधित ग्रंथसूची आणि व्यावसायिक माहितीचा संच त्यामध्ये शीर्षक, लेखक, प्रकाशन तारीख, कॉपीराइट, किंमत इ. यापैकी काही डेटामध्ये लीगेसी आयडेंटिफिकेशन

स्कीममधील घटकाशी संबंधित आयडेंटिफायरचा समावेश आहे, जसे की ISBN (आयडेंटिफायर), नाव ज्याद्वारे अस्तित्व ओळखले जाते (शीर्षक), बौद्धिक संपत्तीचा प्राथमिक प्रकार (प्रकार), संवेदी मोड जसे की व्हिज्युअल/ऑडिओ (मोड) आणि प्राथमिक एजंट इ. प्रकाशक जेव्हा DOI ची नोंदणी करतात, तेव्हा ते DOI शी संबंधित कर्नल मेटाडेटा देखील नोंदवतात. या कर्नल मेटाडेटाची नोंदणी करण्यासाठी, प्रकाशकांनी ते त्याच्या अंतर्गत प्रणालीमध्ये शोधले पाहिजे कारण ते कालांतराने या DOI संबंधित मेटाडेटा संरक्षण करण्यास जबाबदार आहेत. डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर आणि त्यांच्याशी संबंधित मेटाडेटा हे वितरीत उत्पादन मॉडेलवर आधारित जर्नल लेख आणि उद्धरणांच्या क्रॉस-पब्लिशर डेटाबेसला समर्थन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास व त्याला सक्षम बनवण्यासाठी मुख्य घटक आहेत. (वांग, 2007).

1.5. नियोजन टप्पा

१.५.१. कॉर्पोरेट वचनबद्धता सुरक्षित करणे

कोणत्याही नवीन उत्पादनाचे लॉंच केल्या प्रमाणेच, प्रकाशकांना संपूर्ण संस्थेमध्ये DOI प्रणालीचे स्वीकारण देणे आणि अनेक फायद्यांबद्दल माहिती सामायिक करून त्याच्या वापरासाठी वचनबद्धता निर्माण करणे महत्त्वाचे वाटले आहे. DOI वापरण्याच्या निर्णयाबाबत वरिष्ठ व्यवस्थापनाने जागरूक असले पाहिजे आणि सर्व विभागातील प्रमुख कर्मचारी देखील सहभागी असले पाहिजे कारण DOI प्रणाली उत्पादन, विपणन, विक्री, संपादकीय, रॉयल्टी ट्रॅकिंग, पूर्तता, यादी आणि यासारख्या गोष्टींसाठी फायदे प्रदान करते. प्रत्येकाला सिस्टीमबद्दल कळवल्याने त्यांची बांधिलकी आणि त्यांच्या वापरासाठीच्या सूचना मिळण्यास मदत होईल, जे संघाच्या दृष्टीकोनातून लवकरात लवकर जास्तीत जास्त फायदे सुनिश्चित करेल.

१.५.२. कर्मचारी वाटप

DOI प्रणाली वापरण्यासाठी, संस्थेने निर्देशिका व्यवस्थापकासाठी संपर्क बिंदू नियुक्त करणे आवश्यक आहे. एखाद्या संस्थेतील बर्चा लोकांना सिस्टममध्ये प्रवेश दिला जाऊ शकतो आणि त्यांना DOI नियुक्त करण्यासाठी आणि बदल करण्यासाठी अधिकृत केले जाऊ शकते, परंतु एकल निर्देशिका व्यवस्थापक संपर्क हे सुनिश्चित करेल की सिस्टम सुरळीतपणे कार्य करते आणि निर्देशिका व्यवस्थापक एखाद्या संस्थेशी संपर्क साधण्यास सक्षम आहे. तसेच समस्या निर्माण केलीली ही एक व्यक्ती संस्थेची नोंदणी करेल, उपसर्ग आणि पासवर्ड प्राप्त करेल (खाली पहा), आणि निर्देशिका व्यवस्थापकाशी संवाद साधण्यासाठी केंद्रबिंदू असेल. संपर्क संस्थेतील इतर वापरकर्त्यांना DOI जमा करण्यासाठी आणि बदल करण्यासाठी अधिकृत ठरेल.

१.५.३. उपकरणांच्या गरजा ओळखणे

DOI विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी प्रत्येक प्रकाशकाला वेब सर्व्हरची आवश्यकता असते. कोणतेही DOI ला विशिष्ट हार्डवेअर किंवा सॉफ्टवेअर आवश्यक नाही. डिरेक्टरीमध्ये DOI ची नोंदणी आणि अपडेट करण्यासाठी सामान्य वेब ब्राउझरचा वापर करून केले जाऊ शकते आणि DOI मानक वेब दस्तऐवज किंवा स्क्रिप्ट्सकडे निर्देशित करू शकतात. बऱ्याच संस्था विद्यमान वेब सर्व्हर वापरतात, तर काही या उद्देशासाठी विशेष संगणक नियुक्त करतात. विशिष्ट कॉन्फिगरेशन्स सर्व दस्तऐवजांची संख्या, आकार, इतर डिजिटल ऑब्जेक्ट्स आणि इच्छित कार्यप्रदर्शन यावर पूर्णपणे अवलंबून असतात. हे विश्लेषण सर्वसाधारणपणे वेब सर्व्हरसाठी केले जाणारे विश्लेषणापेक्षा वेगळे नाही. अर्थातच, हार्डवेअर कधीही DOI ला प्रभावित न करता बदलले जाऊ शकते, जे त्यांचा वापर करण्याच्या युक्तिवादांपैकी एक आहे.

१.५.४. अंमलबजावणीचे नियोजन

DOI वापरासाठी प्रिंट उत्पादने वापरण्यापेक्षा वेगळ्या प्रकारचे नियोजन आवश्यक आहे. जर एखादी संस्था अंतर्गत डिजिटल ऑब्जेक्ट व्यवस्थापनासाठी DOI प्रणाली वापरत असेल तर, DOIs त्याच्या वर्तमान आणि नियोजित माहिती व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये कसे समावेशित करायचे याचा विचार केला पाहिजे. जर एखादी संस्था इंटरनेट कॉमर्स किंवा मार्केटिंगसाठी सक्षम साधने म्हणून DOI चा वापर करत असेल, तर तिने उत्पादनाविषयी लोकांपर्यंत संप्रेषण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनाचा विचार केला पाहिजे. हे विद्यमान मुख्यपृष्ठ असू शकते किंवा ते स्वतंत्र उत्पादन-ऑफर स्क्रीन असू शकते. सर्व DOI मध्ये प्रवेश सुरू असलेल्या वेब साईटची प्रसिद्धी कशी करायची यावर एक संस्था विचार करून ते इतर विविध पर्यायांचा विचार करू शकते जसे की ॲब्सट्रॅक्टिंग आणि इंडेक्सिंग सेवांमध्ये डीओआयचा समावेश आहे. या "उत्पादन ऑफरिंग" किंवा प्रारंभिक स्क्रीन अंमलबजावणी योजनेचा एक भाग असणे आवश्यक आहे. वर्तमान ऑन-लाइन कॅटलॉग, सामग्री सारणी किंवा अंतर्गत डिजिटल लायब्ररीमध्ये URL ऐवजी DOI वापरल्या जाऊ शकतात. लक्षात घ्या की हे सर्व कालांतराने बदलले जाऊ शकते; DOI च्या मुख्य फायद्यांपैकी एक म्हणजे ऑनलाइन सामग्रीचे सार्वजनिक संदर्भ न बदलता त्याचे स्थान आणि संस्था बदलण्याची क्षमता निर्माण करता येते.

१.५.५. उपसर्गाची विनंती करत आहे

प्रकाशकाचा उपसर्ग DOI क्रमांकासाठी आधार बनवतो; डीओआय वापरण्याचे निश्चित होताच एखाद्याला विनंती केली पाहिजे. उपसर्ग प्राप्त करण्यासाठी नोंदणी करणे सोपे आहे. ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक

पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध आहे, तसेच उठवण्याचा किंवा धावण्याचा जलद मार्ग समाविष्ट असतो. या प्रक्रियेसाठी नोंदणीकर्त्यांनी निर्देशिका व्यवस्थापकास काही मूलभूत कॉर्पोरेट माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. त्याची प्रारंभिक नोंदणी केल्यानंतर शुल्क भरल्यानंतर निर्देशिका व्यवस्थापक एक उपसर्ग नियुक्त करेल, त्यानंतर संपर्काद्वारे प्रदान केलेली माहिती सत्यापित करेल आणि DOI सिस्टम लॉगिन आणि पासवर्डसह संपर्क प्रदान करेल.

१.५.६. टॅग करण्यासाठी डिजिटल वस्तू ओळखणे

प्रकाशक DOI नियुक्त करू शकतील अशा डिजिटल वस्तूंची विविधता अक्षरशः अमर्यादित आहेत; तथापि, इतर समुदायांच्या सदस्यांनी सूचित केले आहे की DOI असाइनमेंटसाठी काही मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केल्यास DOI त्यांच्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. हे ध्येय लक्षात घेऊन, मार्गदर्शक तत्वांवर चर्चा करण्यासाठी प्रोटोटाइपच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रकाशन, ग्रंथालय आणि शैक्षणिक समुदायांचे प्रतिनिधी भेटतील. जर अनुभव मिळविण्यासाठी एखाद्या संस्थेने 15 ते 25 आयटम "टॅग" करण्याची योजना आखत असलेल्या डिजिटल सामग्रीच्या उपसंचापासून सुरुवात करणे उपयोगी ठरू शकते. पण एकच DOI नियुक्त करणे, आणि ते किती सोपे आहे हे लक्षात घेऊन, त्यानंतर त्याच्या व्यापक प्रणालीचा अवलंब करणे सोईस्कर होऊ शकते.

१.५.७. क्रमांकन योजना निश्चित करणे

DOI हा संख्या, अक्षरे आणि इतर वर्णांचा संच आहे, जो दोन घटकांनी बनलेला आहे. पहिला घटक हा उपसर्ग तर दुसरा घटक हा प्रत्यय आहे, जो पहिला घटक हा निर्देशिका व्यवस्थापकाने तर दुसरा घटक नोंदणीकर्त्याद्वारे ओळखल्या जाणाऱ्या विशिष्ट सामग्रीसाठी नियुक्त केला जातो. DOI चा हा विशिष्ट ऑब्जेक्टसाठी कायमस्वरूपी ओळखकर्ता बनण्याचा हेतू आहे त्यामुळे त्याच्या बांधकामाचा काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे. कोणती क्रमांकन योजना वापरली पाहिजे हे नोंदणीकर्त्यांनी ठरवले पाहिजे आणि ओळखल्या जाणाऱ्या डिजिटल वस्तूसाठी काही प्रकारची रचना किंवा अर्थ असलेली संख्या सर्वात योग्य असल्यास. उदाहरणार्थ, नोंदणीकर्ता विद्यमान अंतर्गत क्रमांकन योजना किंवा ISO मानक SICI कोड किंवा दुसरी प्रतिमा किंवा उत्पादन क्रमांक सारखे वर्णनकर्ता वापरण्यासाठी निवडू शकतो. प्रत्येक क्रमांकन प्रणालीमध्ये विशिष्टता राखण्यासाठी माहिती प्रदाता जबाबदार आहे, जो कि नवीन DOI जमा केल्यावर निर्देशिका स्वयंचलितपणे विशिष्टतेची तपासणी करू शकेल.

१.६. DOI चा ग्रंथालयात वापर

आज प्रकाशक CrossRef द्वारे प्रदान केलेल्या लिंकिंग तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहेत जे DOI चा वापर करून जर्नल साहित्याचा शोध घेऊन त्यांना DOI लिंकिंग कार्यक्षम बनवण्यासाठी फायदा होतो. त्यामध्ये विश्वसनीय. सायन्स डायरेक्ट, वायली इंटर सायन्स, ब्लॅकवेल सिनर्जी, स्पिंगर लिंक आणि इतर सारख्या प्रकाशकांनी क्रॉस रेफद्वारे त्यांच्या दस्तऐवजांचा दुवा साधला आहे. या लिंकिंग लेखांचे प्रात्यक्षिक <http://www.crossref.org/03libraries/18gallery.html> येथे आढळते. विद्वान आणि व्यावसायिक प्रकाशकांसाठी संदर्भ-लिंकिंग नेटवर्क म्हणून, क्रॉसरेफ लिंकिंग वापरकर्त्यांस साहित्यात नेव्हिगेट करण्यास सक्षम करते, एका लेखातून किंवा कल्पनांमधून जर्नल्स आणि प्रकाशकांमध्ये जाणे. CrossRef हे मुख्यतः विद्वत्तापूर्ण आणि व्यावसायिक संशोधन सामग्री, जर्नल लेख, पुस्तके, कॉन्फरन्स प्रोसिडिंग इत्यादींच्या कव्हेरेजसह आजपर्यंत DOI ची पूर्ण-प्रमाणात अंमलबजावणी आहे. CrossRef चे व्यवसाय विकास संचालक एमी ब्रँड यांच्या मते, CrossRef "एक प्रकाशक सदस्यत्व संघटना आहे. सहयोगी तंत्रज्ञान आणि अधिकृत DOI नोंदणी एजन्सी आणि क्रॉस-पब्लिशर उद्धरण-लिंकिंग नेटवर्कसाठी त्याचा वापर केला जातो. आजपर्यंत, 2300 हून अधिक प्रकाशक आणि संस्थांनी CrossRef च्या सहयोगी सेवेमध्ये भाग घेतला आहे, ज्यामुळे हजारो जर्नल्समधील लाखो लेखांचे मूल्य वाढले आहे. या लेखनापर्यंत, 2000 च्या सुरुवातीपासून क्रॉसरेफ प्रणालीमध्ये 15,000 पेक्षा जास्त जर्नल्ससह 24 दशलक्षाहून अधिक DOI नोंदणीकृत आहेत.

30 ऑक्टोबर 2006 रोजी, CrossRef ने संशोधक आणि प्रकाशकांसाठी DOI लुक-अप सुलभ करण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध सिंपल-टेक्स्ट क्वेरी सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. लायब्ररींनी CrossRef चा लाभ घ्यावा आणि त्यांच्या संरक्षकांसाठी अधिक कार्यक्षम सेवा पुरवल्या पाहिजेत. उदाहरणार्थ, लायब्ररी पूर्ण-मजकूर ऑनलाइन कामांसाठी सतत दुवे तयार करण्यासाठी DOI आणि मेटाडेटा पुनर्प्राप्त करू शकतो आणि राखीव URL मध्ये एम्बेड करून ऑनलाइन राखीवांसाठी DOI चा वापर शकतो.

१.७. लेख अभिज्ञापक म्हणून DOI

DOI ही एक अनोखी अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग आहे जी इंटरनॅशनल DOI फाउंडेशन नोंदणी एजन्सी द्वारे सामग्री ओळखण्यासाठी आणि इंटरनेटवर त्याच्या स्थानाची कायम लिंक प्रदान करण्यासाठी नियुक्त केली जाते. तुमचा लेख प्रकाशित झाल्यावर आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध झाल्यावर प्रकाशक DOI नियुक्त करतो. सर्व DOI क्रमांक 10 ने सुरू होतात आणि त्यात एक उपसर्ग आणि स्लॅशने विभक्त केलेला प्रत्यय असतो. उपसर्ग संस्थांना नियुक्त केलेल्या चार किंवा अधिक अंकांची एक अद्वितीय संख्या असते व प्रत्यय प्रकाशकाने नियुक्त

केला आहे. याची नियुक्ती प्रकाशक ओळख मानकांसह लवचिक होण्यासाठी डिझाइन केले आहे. आपण शिफारस करतो की DOI उपलब्ध असताना, तुम्ही ते प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही स्रोतांसाठी समाविष्ट करा. DOI विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक जर्नल लेखाच्या पहिल्या पानावर, कॉपीराइट सूचनेजवळ स्थित आहे. DOI लेखासाठी डेटाबेस लँडिंग पृष्ठावर देखील आढळू शकते.

१.८. निष्कर्ष

डिजिटल ऑब्जेक्ट आयडेंटिफायर (DOI) प्रणाली केवळ डिजिटल सामग्रीसाठी एक अद्वितीय ओळख प्रदान करत नाही तर स्वयंचलित डिजिटल वातावरणाद्वारे वापरकर्त्यांना योग्य सामग्रीशी जोडण्याचा मार्ग देखील प्रदान करते. रिझोल्यूशन सिस्टमसह पर्सिस्टंट, अद्वितीय आणि विश्वासार्ह अभिज्ञापक डिजिटल वातावरणात बौद्धिक सामग्री व्यवस्थापित करण्यासाठी एक परिपूर्ण समाधान प्रदान करते. DOI ने प्रकाशक आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणले आहेत आणि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री व्यवस्थापित करण्याच्या महत्त्वपूर्ण अडथळ्यांवर मात केलीली दिसून येते. त्याचबरोबर ग्रंथालयांनी त्यांच्या संरक्षकांना आणि वापरकर्त्यांना लाभ देण्यासाठी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त व्हावे. काही विद्वानांचे म्हणणे आहे की, नजीकच्या भविष्यात प्रकाशनाचे मूल्य त्याच्या लिंक्सच्या संख्येवरून निश्चित केले जाईल. DOI चा व्यापकपणे अवलंब केल्याने केवळ विद्वान समुदायालाच फायदा होणार नाही तर त्यांच्या डिजिटल मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी ई-कॉमर्स मार्केट देखील वाढेल. DOI जरी खूप उपयोगी प्रणाली असली तरी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात समस्या अजूनही आहेत त्यामध्ये DOI मधील गहाळ दुवे नियुक्त करण्याचे मेटाडेटा मानके, DOI साठी कॉपीराइट संरक्षण, DOI वर शिक्षण आणि मार्केटिंग करणे, नवीन ऍप्लिकेशन्सच्या विकासास प्रोत्साहन देणे, आणि DOI उदयोन्मुख वेब इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये बसते कि नाही याची खात्री करण्याचे सुरु ठेवले पाहिजे.

➤ संदर्भ

Chute Adrienne, P. Elaine Kroe (2003). "Public Libraries in the United States: Fiscal Year 2001," *Education Statistics Quarterly*, 5, no. 2, pp- 147-149.

Crossref. (2016). *Annual report 15-16*. Retrieved 28 Aug-2025 – <https://www.crossref.org/pdfs/annual-report-2015-16.pdf>. pp-646.

Chandrakar R. (2006). Digital object identifier system: an overview. *The Electronic Library*, Vol. 24 No. 4. pp- 445-452.

- Davidson, L. A. (1998). Digital Object Identifiers: Promise and Problems for Scholarly Publishing: *The Journal of Electronic Publishing (JEP)*. Vol -04,
- David Sidman and Tom Davidson (2021). “A Practical Guide to Automating the Digital Supply Chain with the Digital Object Identifier (DOI)”. *Publishing Reseach Quarterly*, Vol-17(2), pp-9-23.
- Hal, Espo (2007). Using the Digital Object Identifier (DOI) and use in the library. *Serials Review*. Vol-33, No.-3.
- Apastyle.apa (2025). <https://apastyle.apa.org/learn/faqs/what-is-doi>. (Accessed- 30-Aug- 2025).
- Techopedia .com (2025). <https://www.techopedia.com/definition/5226/digital-object-identifier-Doi>. (Accessed 30-Aug 2025).
- Information Standards Quarterly (ISQ) (2004), “National Information Standards Organization (NISO)”. *Information Standards Quarterly* (ISQ), Vol. 16, No. 3, pp.- 16.
- Lannom, L. (2000), “Handle system overview”. *Paper presented at the 66th IFLA Council and General Conference*, Jerusalem, 13-18 August, Available-www.ifla.org/IV/ifla66/papers/032-82e.htm.
- Norman P, (2010). Digital Object Identifier (DOI) System. *Encyclopedia of Library and Information Sciences*. (3rd Ed). Pp- 1586-1592.
- Scott-Wilson, E. (2004), “Identifiers and interoperability”, in Gilchrist, A. and Mahon, B. (Eds), *Information Architecture: Designing Information Environments for Purpose*, *Facet Publishing, London*. pp. 161-73.
- The International ISBN Agency web site: International Standard Book Number System for Books, Software, Mixed Media etc. in Publishing, Distribution and Libraries. (Accessed July- 2023)- <https://www.isbn-international.org/>.
- Wang, Jue. (2007). Digital Object Identifiers and Their Use in Libraries. *Serials Review*. Vol-33 (3), pp- 161-164.